

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA STEAM FAOLIYATI

Komiljonova Feride Fazliddin qizi

Namangan Davlat Universiteti

Ingliz filologiyasi fakulteti 3-bosqich talabasi

feridekomiljonova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy yondashuv asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mustaqil fikrlashi hamda rivojlanishi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar : zamonaviy yondashuv , ta'lim , STEAM , "ILK QADAM" , innovatsion .

KIRISH.

O'tgan asr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan yosh avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini jotiyl etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi .

STEAM- qanday tizim ?

S- fan

T- texnologiya

E- muhandislik

A – san'at

M – matematika

Bir so'z bilan aytganda , rivojlanayotgan mamlakatlarda eng ko'p talab bo'layotgan fanlardir. SREAM tizimi dunyodagi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va amaliyot yondashuvini qo'llashda beshta sohani yagona o'quv sxemasiga integratsiyalashga asoslangan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda STEAM faoliyati olib borilishining asosiy maqsad va vazifalaridan xususan: bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash , ularni sog'lom parvarish qilish ,

mustaqil shaxs bo'lib shakllantirishda barcha qobiliyatlarini ochib berish , tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqni qo'llab quvvatlash hamda fan , texnologiya , muhandislik , san'at va matematika fanlaridagi bilimlarni chuqur egallash bilan birga , mustaqil fikrlash va erkin muloqotni amaliyotga tatbioq etishdir. Buning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv –metodik va didaktik materiallar hamda ko'rgazmali qurollar bilan ta'minlash muhim o'rin egallaydi.

Asosiy qism.

STEAM – hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy vazifalaridan bo'lgan innovatsion metodlardan biri hisoblanadi. O'zlashtirilgan turli sohalardagi bilimlarning integratsiyasi juda muhimdir. Aynan shundan muammolarni bartaraf qilishda STEAM texnologiyasi yordam beradi. Bu metodika ta'limni aralash turda olib boorish va egallangan nazariy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olsih ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. “ Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan ddavlat talablari “ va “ ILK QADAM “ o'quv dasturining ishlab chiqilishi uzluksiz ta'lim tizimida maktabgacha ta'limni samarali amalga oshirish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi. Bundan tashqari , STEAM axborotli modul tizimdir , ya'ni pedagog tomonidan yangi ma'lumot berishga yo'naltirilgan oquv modeli hisoblanadi. Bunday ta'liming shartlari uning uzluksizligi va bolalarning yakka tartibda yoki guruhlarda o'zaro muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirish bo'lib , bunda ular fikrlarini jamlashi va fikrlar almashishi mumkin. Shu sababli , asosiy ta'lim dasturiga : bolalar tadqiqotlari mantiqiy fikrlashni rivojlantirish hamda lego-texnologiyalar modullari kiradi . “Maktabgacha ta'lim kontseptsiyasi “ ta'kidlaydiki , shaxsiy madaniyatning asosini shakllantirishda tasavvur va unga asoslangan ijodkorlik , mustaqil harakati qilish qobiliyati ko'rinishidagi o'zboshimchalik , bolaning dunyoda faol harakat qilish zarurati kabi asosiy shakllantiruvchi shaxslar rivojlanadi . psixolog , pedagoglarni ta'kidlashicha , ijodiy sevimli mashg'ulotlar yoshidan qat'iy nazar odamlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi , ammo bolalar uchun dunyoni tushunishda ayniqsa muhimdir. Ijodkorlikda Art-terapiyaning roli katta. Art-terapiya salbiy his-

tuyg'ulardan chalg'itadi , stress va qo'rquvni yo'qotadi . Ijodkorlik – bu o'zini erkin namoyon qilish usuli hisoblanadi.

STEAM – yondashuvi tufayli bolalar tabiatni tushunib , dunyoni muntazam o'rganishadi va shu bilan qiziqishlarini , muhandislik fikrlash uslubini , tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatlarini , jamoaviy ish sa'y-harakatlarini rivojlantirish va liderlik , o'z –o'zini namoyon qilish asoslarini o'rganishadi , o'z navbatida , bolalar barkamol topshining tubdam yangi darajasini ta'minlaydi. Muhokamali vaziyatlarda bolalar fikr bildirish uchun qo'rqmaslikka o'rganadilar. Shunday qilib, bir vaqtning o'zida bolalarda fan va texnologiyalarni qo'llash , yangi innovatsiyalarni yaratish mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagogic jamoasining o'rni shundan iboratki , ular har bir bolaning qiziqishi , qobiliyati va ehtiyojini inobatga olgan holda mos keladigan maqsadlar qo'yishi , bolalardagi tabiiy qiziqishlarni qo'llab-quvvatlashlari , unda borliqni birgalikda o'zlarishtirish ko'nikmalarini shakllantirishlari kerak. SREAM ta'lim texnologiyasining asosiy integrasiyalashgan rivojlanish imkoniyatidir. Integratsion yondashuv turli xil faoliyat turlari – o'yin , texnika , nutq , visual , kommunikativ , kongitiv va boshqalarning o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi. Muhokama va natijalar maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy , siyosiy hayotdagi faol jarayonlari bilan bog'liq bo'lib , maktabgacha ta'lim tizimida bola sgaxsini shakllantirishda zamonaviy yondashuvni tadbiiq etish , turli shakl , usul va vositalarini ishlab chiqishini har tomonlama rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini talab etadi. STEAM ta'limini nafaqat o'qitish usuli , balki fikrlash tarzidir. Bu yondashuv bizni olgan bilimlarimizni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. Bu maktabgacha yoshdagi bolalardan nafaqat ba'zi bir g'oyalarga ega bo'lish , nalki ularni amalda qo'llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi. STEAM yondashuvining eng mashxur namunasi – MASSACHUSEST Texnologiya Instituti (MIT) . Ushbu dunyo universitetining shiori “Mens et Manus”(Aql va qo'l). massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini

oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlari yaratdi. 2014-yilda Quddusda bo'lin o'tgan "STEAM forward" xalqaro konferensiyasida quyidagi bayonotlar bildirildi.

Bolalarni STEAMga jalb qilsih. Ushbu ta'lim maktabgacha yoshdan boshlab boshlanishi kerak , shuning uchun dasturlarni bolalar bog'chalariga kiritish kerak.

Fan tili ingliz tilidir. Agar ilm-fanni o'rganish va olim bo'lishni istasangiz , bu tilni bilishingiz kerak.

Qizlar uchun STEAM- ta'lim dasturlari kerak. Ilm- fan sohasidagi qizlar , ularning tartibliyligi tufayli , o'g'il bolalar qila olmaydigan narsalarni qilishlari mumkin.

Science is fun! Ilm- fan quvnoq bo'lishi kerak , u o'quvchilar uchun qiziqarli va o'ziga jalb qiluvchi bo'ishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil rivojlanishi , turli xil qobiliyatlarini shakllantirishda enterfaol o'yinlarning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol o'rganish usullari har doim faol , hamkorlik , muloqot , insonlar va axborot o'rtasidagi o'yindir. Bunday o'yinlar atrof-muhit bilam chambarchas bog'liq.

Xulosa qilib aytgada, shuni ta'kidlash lozimki, STEAM tizimi a'nanaviy ta'lim uslublari bilan taqqoslaganda , bolalarni interfaol o'yinlar orqali dasrga qiziqtirishga , modellar tuzishga , mustaqil ravishda ertak va hikoyalar aylantirishga undaydi. Ushbu ta'lim tizimi bolalarga nazariya va amaliy bilim ko'nikmalarini samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi. Hamda , bu sohada har tomonlama dunyoqarashi kengayadi. Bundan tashqari , bolalarni ruhan sog'lom , jismonan baquvvat va ma'naviyatini yuksaltirish bilan birga bolalarni ichki dunyosini , teran fikrlashini , keng qamrovli fikrlarni boyitadi. Bolalar hayotga nafaqat real ko'z bilan qaraydi , balki har qanday jumboqli masalalarni muammosiz hal qilishga kirishadi. Ta'lim – tarbiyasi , xulq-atvori hattoki o'zini tutishi ham boshqa ta'lim tizimidagi bolalardan farqli ravishda ajralib turadi.

Shuning uchun STEAM ta'lim tizimini maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlash o'rinlidir. Faqatgin afan , texnologiya , muhandislik , san'at va matematika kabi fanlarni o'rganish emas , aksincha muomala madaniyat , shuningdek , ota-onaga , qo'ni-qo'shniga va boshqalarga ko'rsatiladigan ehtiromdir. Tevarak atrofimizdagi barcha narsa hamma hammasi shu bilan bog'liqdir. Chunki , o'qigan , yetuk , bilimli bo'lsinu , muomalasi yaxshi bo'lmasa hoh ishi , hoh biznesi orqaga qarab ketishi aniq turgan gap. Sababi shundaki , mijozlarga qo'pol munosabatda bo'lgan kadrlar , pedagoglar hech qachon ravnaq topa olishmagan. Lekin , muomalasi haqiqatdan ham kirishmli va o'z ishining ustasi bo'lsa mijozlari yoki muhlislari har doim qadrlab e'zozlashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. D.Khalilova , innovative educational environment as a factor for improving professional competence in developing social relationship in students – Science and imation , Volume 2 Issue 1 , 2023 , 412-413
2. “Ilk qadam “. Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi , T:2018
3. Ergasheva G.B zamonaviy jamiyatda fan va ta'limning rivojlanishida innovatsion pedagogik texnologiyalarining skill/ sceientific progress , -2021
4. Boy V , V Nyukalov . ijodiy fikrlashni rivojlantirish (bolalar bog'chasida TRIZ) , 2008 , 17-19-betlar.
5. Venger N.Yu. ijodkorlikni rivojlantirish yo'li –maktabgacga ta'lim-1982 #11 32-38 betlar
6. Kosmos IT maktabi 2020.